

Based on: Sousa et al. 2018 2007-2012

Taxa/species	Buffer Area									Partial Protected Area									Fully Protected Area								
	Before			After			Before			After			Before			After			Before			After					
	CPUE [n-500 m-1]	BPUUE [kg-500 m-1]	Total length [cm]	CPUE [n-500 m-1]	BPUUE [kg-500 m-1]	Total length [cm]	Variation [%]	CPUI/Variation [%]	BPUUI/Variation [%]	CPUE [n-500 m-1]	BPUUE [kg-500 m-1]	Total length [cm]	CPUE [n-500 m-1]	BPUUE [kg-500 m-1]	Total length [cm]	Variation [%]	CPUI/Variation [%]	BPUUI/Variation [%]	CPUE [n-500 m-1]	BPUUE [kg-500 m-1]	Total length [cm]	CPUE [n-500 m-1]	BPUUE [kg-500 m-1]	Total length [cm]	Variation [%]	CPUI/Variation [%]	BPUUI/Variation [%]
Actinopterygii	24,9	5,0	27,1	26,4	2,7	25,9	6%	-46%	-4%	42,2	8,9	26,3	45,4	9,9	26,5	8%	11%	1%	35,1	9,4	28,6	43,0	11,5	28,3	22%	22%	-1%
<i>Amoglossus imperialis</i>	0,4	0,0	17,9	0,5	0,1	16,8	19%	451%	-6%	0,2	0,0	18,5	0,5	0,0	16,6	118%	45%	-10%	0,0	0,0	17,5	0,2	0,0	18,3	320%	385%	5%
<i>Bothus podas</i>	1,4	0,2	21,2	2,3	0,8	20,4	64%	393%	-4%	6,4	0,8	21,3	5,6	0,8	22,3	-11%	5%	0%	0,6	0,1	21,2	0,2	0,0	25,1	-71%	-51%	19%
<i>Chelidonichthys lastoviza</i>	0,2	0,0	24,6	1,0	0,3	23,7	400%	810%	-4%	4,1	0,6	24,0	4,1	0,7	23,9	1%	1%	0%	2,8	0,5	25,6	2,8	0,5	25,0	2%	-6%	-3%
<i>Chelidonichthys lucerna</i>	1,3	0,3	29,5	2,2	0,7	29,7	65%	104%	1%	1,4	0,4	31,2	3,4	0,9	30,1	144%	123%	-4%	2,1	0,6	30,3	3,5	1,1	32,5	69%	104%	7%
<i>Chelidonichthys obscurus</i>	3,1	0,3	23,1	5,1	0,9	22,9	61%	151%	-1%	5,7	0,7	23,5	4,9	0,5	22,9	-14%	-21%	-3%	3,8	0,5	24,5	2,7	0,3	23,7	-29%	-35%	-3%
<i>Citharus linguatula</i>				0,1	0,1	20,5				0,1	0,0	21,2	0,3	0,0	20,1	439%	358%	-5%	0,3	0,0	21,4	0,9	0,0	19,1	160%	75%	-11%
<i>Halobatrachus didactylus</i>	0,1	0,0	25,9	0,1	0,1	27,5	-6%	104%	6%	0,9	0,3	27,9	1,2	0,5	28,5	33%	55%	2%	2,2	1,0	28,4	1,3	0,6	29,4	-41%	-37%	3%
<i>Merluccius merluccius</i>	3,3	0,7	29,6	1,7	0,3	36,5	-47%	-55%	23%	2,4	0,8	32,2	2,1	1,2	39,2	-12%	57%	22%	2,1	0,7	32,1	2,0	0,9	35,3	-7%	20%	10%
<i>Microchirus azevia</i>	3,1	0,5	23,4	5,5	1,4	23,6	79%	193%	1%	9,1	1,4	23,4	14,8	2,5	24,0	62%	80%	3%	7,1	1,4	25,1	17,5	3,6	25,6	145%	163%	2%
<i>Mullus surmuletus</i>	0,3	0,1	24,3	0,5	0,1	24,8	69%	75%	2%	0,6	0,3	27,9	0,8	0,2	25,3	41%	-7%	-9%	0,1	0,1	26,2	0,6	0,2	27,9	289%	278%	7%
<i>Pegusa lascaris</i>	1,6	0,3	24,4	2,4	0,9	24,9	48%	187%	2%	0,7	0,1	23,6	0,2	0,0	24,1	-76%	-75%	2%	0,2	0,0	23,7	0,1	0,0	21,9	-30%	-46%	-7%
<i>Solea senegalensis</i>	5,3	1,6	31,7	2,1	0,4	32,1	-61%	-76%	1%	7,9	2,7	32,8	4,3	1,7	34,0	-45%	-39%	4%	5,8	2,2	33,8	3,6	1,4	34,0	-37%	-36%	1%
<i>Solea solea</i>	0,4	0,1	26,4	0,1	0,1	32,3	-88%	-32%	23%	0,5	0,1	29,7	0,2	0,0	30,5	-64%	-63%	3%	3,8	1,3	31,9	2,8	1,2	34,1	-24%	-8%	7%
Elasmobranchii	0,9	0,9	56,6	1,6	2,4	50,3	69%	178%	-11%	9,8	4,7	36,9	6,4	8,0	49,8	-34%	71%	35%	5,2	3,4	39,8	5,3	7,9	53,3	2%	136%	34%
<i>Mustelus mustelus</i>	0,47	0,58	72,93	0,08	0,13	80,10	-84%	-78%	10%	0,2	0,3	74,75	0,5	1,1	83,03	128%	257%	11%	0,3	0,4	74,43	0,2	0,3	76,60	-47%	-42%	3%
<i>Myliobatis aquila</i>	0,07	0,01	33,30	0,20	0,02	30,74	200%	156%	-8%	6,2	0,6	32,10	1,9	0,2	33,12	-70%	-65%	3%	2,5	0,3	33,43	1,6	0,1	32,13	-36%	-44%	-4%
<i>Raja clavata</i>	0,07	0,06	53,00	0,30	0,93	74,12	350%	1403%	40%	0,9	2,0	66,16	1,6	3,2	64,43	74%	58%	-3%	1,0	1,7	59,86	1,8	4,3	69,00	91%	155%	15%
<i>Raja undulata</i>	0,00	0,00		0,18	0,22	64,56				0,3	0,2	58,02	0,1	0,2	84,83	-67%	-11%	46%	0,1	0,1	53,00	0,2	0,4	71,49	71%	296%	35%
<i>Rostrosaja alba</i>	0,07	0,04	35,50	0,38	0,66	43,09	463%	1534%	21%	0,2	0,3	46,63	0,8	2,4	56,00	370%	753%	20%	0,0	0,0		0,6	2,3	58,11			
<i>Torpedo torpedo</i>	0,20	0,14	34,33	0,40	0,35	37,29	100%	162%	9%	1,0	0,9	36,24	1,1	0,6	31,65	7%	-26%	-13%	0,8	0,6	33,68	0,4	0,4	37,83	-45%	-25%	12%
TOTAL	25,9	5,9	42,8	28,0	8,1	39,6	8%	37%	-8%	51,9	13,6	39,8	51,8	17,9	41,7	0%	32%	5%	40,3	12,8	40,4	48,3	19,4	45,7	20%	52%	13%